

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECHEYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Xasanova Lola Emilovna
Toshkent Davlat stomatologiya instituti
Rizayev Jasur Alimdjanovich
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinova
Toshkent Davlat stomatologiya instituti

TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812605>

ANNOTATSIYA

Parodont yallig'lanish kasalliklarini davolashning eng muhim jihati operatsiyadan keyingi davrning yaqin va uzoq muddatlarida to'qimalarning holatini kuzatish, reparativ regeneratsiya jarayonining borishini nazorat qilishni ta'minlash va klinik oldi diagnostika tamoyillariga muvofiq yallig'lanish jarayonining qaytalanishini o'z vaqtida aniqlash va oldini olishga imkon berishdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi tez progressiv parodontit bilan og'rigan bemorlarda alveolyar suyak holatini rentgenologik tekshirish.

Kalit so'zlar: rentgen nurlari, tez progressiv parodontit, destruktiv o'zgarishlar.

Хасанова Лола Эмиловна
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Ризаев Жасур Алимджанович
Самаркандский государственный
медицинский университет
Мадина Юнусходжаева Камалитдиновна
Ташкентский государственный
стоматологический институт

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА У БОЛЬНЫХ С БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПАРОДОНТИТОМ

АННОТАЦИЯ

Важнейшим аспектом лечения воспалительных заболеваний пародонта, является мониторинг за состоянием тканей в ближайшие и отдаленные сроки послеоперационного периода, обеспечивавший контроль за протеканием процесса репаративной регенерации и позволяющий своевременно, в соответствии с принципами доклинической диагностики, выявлять и своевременно предотвращать возникновение рецидива воспалительного процесса. Целью данного исследования было рентгенологическое изучение состояния альвеолярной кости у больных с быстро прогрессирующим пародонтитом.

Ключевые слова: рентгеновские снимки, быстро прогрессирующий пародонтит, деструктивные изменения.

Xasanova Lola Emilovna
Tashkent State Dental Institute
Rizayev Jasur Alimdjanovich
Samarkand State Medical University
Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinova
Tashkent State Dental Institute

RESULTS OF THE STUDY OF DESTRUCTIVE CHANGES IN THE ALVEOLAR PROCESS IN PATIENTS WITH RAPIDLY PROGRESSING PARODONTITIS

ANNOTATION

The most important aspect of the treatment of inflammatory parodontal diseases is the monitoring of the condition of tissues in the near and long-term postoperative period, which provided control over the course of the reparative regeneration process and allows timely, in accordance with the principles of preclinical diagnostics, to identify and timely prevent the occurrence of a relapse of the inflammatory process. The purpose of this study was an X-ray study of the condition of the alveolar bone in patients with rapidly progressing parodontitis.

Key words: X-rays, rapidly progressing parodontitis, destructive changes.

Kirish: Yallig'lanishli parodont kasalliklar keng tarqalganligi, diagnostika, davolash va bemorlarni reabilitatsiya qilishning murakkabligi tufayli zamonaviy stomatologiyaning jiddiy muammosidir. Taklif etilayotgan davolash usullarining ko'pligiga qaramay, tez progressiv parodontit murakkab va asosan hal qilinmagan muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu kasallik uchun yangi, samaraliroq davoga shoshilinch ehtiyoj bor; shuning uchun yangi, optimal usullarni izlash mutlaqo oqlanadi.

Tadqiqotning maqsadi: tez progressiv parodontit bilan og'riqan bemorlarda alveolyar suyak holatini rentgenologik tekshirish.

Tadqiqot usullari: Suyak to'qimasi alveolyar o'siqlarning holati Fuks indeksi yordamida baholandi. Fuks suyak indeksi suyak to'qimalarining uzunligiga nisbatan suyak rezorbsiyasi haqida qaror qabul qilish imkonini beradi. Suyak to'qimalarining holati ortopantomogrammalarda baholandi.

Suyak to'qimalarining ildizi taxminan uch qismga bo'lingan, suyaklarning yemirilish darajasi 4 balli tizim bo'yicha ushbu qismlarga nisbatan baholangan:

4- murakkab karies yoki suyak yemirilishi tufayli olib tashlangan tish;

3 - ildiz uzunligining 1/3 qismigacha suyakning yemirilishi;

2- ildiz uzunligining 1/3 dan 2/3 qismigacha qismigacha suyakning yemirilishi;

1 - ildiz uzunligining 2/3 qismidan ortiq suyakning yemirilishi;

0 - parodont to'qimasi kasalligi tufayli suyak tashqarisidagi tish olib tashlangan.

Ko'rsatkichlar yig'indisi barcha tishlar yoki o'rganilayotgan hudud uchun hisoblab chiqilgan bo'lib, o'rganilayotgan tishlar sohasidagi sog'lom parodontga mos keladigan raqamga bo'linadi (tishlar soni 4 ga ko'paytiriladi). Natijada 0 dan 1 gacha bo'lgan kasr son.

Tadqiqot natijalari: Milk to'qimalaridan alveolyar jarayonlarning chekka suyak qismlariga destruktiv o'zgarishlarning tarqalish darajasini aniqlash, shuningdek ularning tabiati, faollik darajasi va suyak to'qimasini yemirilish chuqurligini baholash rentgen tekshiruv yordamida amalga oshirildi.

Ortopantomografiyaga ko'ra, tez progressiv parodontit bilan og'riqan barcha bemorlarda parodont suyak asosi shikastlanishining o'rtacha va og'ir darajalari qayd etilgan, bu kompakt plastinkaning deyarli butunlay yo'q bo'lib ketishi, ularning interalveolyar to'siq bandligining 1/2 yoki undan ko'proq rezorbsiyasi, osteoporoz hodisalari bilan tavsiflanadi.

17 nafardan iborat (54,8%) I guruh bemorlarda, 19 nafardan iborat (67,9%) II guruh bemorlarda va 13 nafardan iborat (61,9%) III guruh bemorlarda molyarlar sohasidagi destruktiv suyak to'qimalari furkatsiyalar sohasini qamrab oldi.

Ortopantomografiya tahlili shuni ko'rsatdiki, davolanishdan oldin suyak to'qimasidagi rentgenologik o'zgarishlar ko'p hollarda faol bo'lgan, bu interalveolyar tizmalarda ham, ildizlar atrofida ham destruktiv suyak to'qimalarining konturlarining noaniqligi va notekisligidan dalolat beradi va rezorbsiya joylari yaqinida osteoporoz o'choqlari mavjudligi bilan ko'rsatilgan.

Destruktiv jarayon generallashgan, ammo destruktiv qismlari alveolyar o'siqlarning turli joylarida har xil chuqurlikka ega edi. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, II va III guruhli bemorlarda parodont suyak to'qimalarida aniq destruktiv o'zgarishlar qayd etilgan, bunda ba'zi hollarda rentgenologik tekshiruv natijalariga ko'ra alveolyar suyak yemirilgan, bu ildiz uzunligining 2/3 qismidan ko'prog'ini tashkil qiladi va og'irroq holatlarda esa tishlar suyak asosidan tashqarida bo'lganida ildizning cho'qqisiga yetadi (1-rasm).

A

B

Rasm 1. Tez progressiv parodont bilan og'riqan bemorlarni rentgenologik tekshirish ma'lumotlari:

a - I guruh bemorlarining ortopantomogrammasi; b - II guruh.

Shuni ta'kidlash kerakki, parodont cho'ntaklarning har doim ham klinik jihatdan aniqlangan chuqurligi, suyaklarning destrukturasi va tishlarning qimirlash darajasi rentgenologik jihatdan aniqlangan parodont suyak to'qimasida destruktiv yallig'lanish jarayoniga mos kelmaydi. 7 (22,6%) nafar I-guruh bemorlarida, 9 (32,1%) nafar II-guruh bemorlarida va 6 nafar (28,6%) III-guruh tez progressiv parodontit bemorlarida shikoyatlar bo'lmagan taqdirda, og'iz bo'shlig'ining qoniqarli gigienik holati va parodont to'qimalarda destruktiv yallig'lanish jarayonning klinik ko'rinishlarining o'rtacha og'irligi, alveolyar suyakning faol destruksiyasi rentgenologik ravishda kuzatildi.

Tez progressiv parodontit bilan og'riqan bemorlarda klinik tekshiruv ma'lumotlari va rentgen tasviri o'rtasidagi bunday nomuvofiqlik parodont suyak to'qimalarida aniq destruktiv o'zgarishlar yuz berganda kasallikning kech tashxislashga olib keladi, bu esa tez progressiv parodontitni erta tashxislash uchun juda foydali va juda ma'lumotli paraklinik diagnostika usullaridan (molekulyar biologik, immunologik) foydalanish zarurligini belgilaydi, bu tez progressiv parodontitni erta tashxislash, parodont to'qimalarning shikastlanish tabiati, faollik darajasi va chuqurligini aniqlashtirish uchun juda foydali va juda ma'lumotlidir.

Fuks indeksidan foydalanib, suyak to'qimasining alveolyar o'siqlar holati aniqlandi.

Tadqiqot va nazorat guruhlarida davolashdan oldin Fuks indeksiga ko'ra suyak to'qimalarining holatini aniqlash (n - tishlar soni)

Suyak to'qimalarining holatini aniqlash uchun faqat ikki bosqichda - davolanishdan oldin va 3 oydan keyin Fuks indeksi ishlatilgan. Hisoblashning soddaligi va past o'zgaruvchanligiga qaramay, bu indeks suyak to'qimasida patologik jarayonning darajasini aniq baholashga imkon beradi.

Xulosa: Parodont to'qimalarda destruktiv jarayonning og'irligi va faolligini tez progressiv parodontitning rentgenogrammasi tashxis

qo'yish, davolash samaradorligini baholash va kasallikning prognozi uchun mahalliy va tizimli darajadagi sitokin profil ko'rsatkichlaridan foydalanish kerak, bu mahalliy yallig'lanish jarayonlari va immunitetni himoya qilish mexanizmlarining faolligini baholashga imkon beradi, parodont shikastlanishning tabiati va darajasini aniqlaydi va eng muhimi, tez progressiv parodontit bilan og'rikan bemorlarni davolash samaradorligini baholashga

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Ризаев Ж.А., Юнусходжаева М.К., Особенности течения агрессивных форм пародонтитов. //Stomatologiya-Tashkent, №2(75),2019, С.22-24. (14.00.21;)
2. Ризаев Ж.А., Юнусходжаева М.К., Биологические основы остеорепарации и минерального обмена кости при лечении заболеваний пародонта.// Биология ва Тиббиет муаммолари Халқаро илмий журнал №1(107),2019, С-195-199 (14.00.21)
3. Rizaev J.A., Yunuskhodjaeva M.K., Features of the Aggressive Forms of Periodontitis Course // American Journal of Medicine and Medical Sciences USA.-2019.-№8. p.311.(14.00.21)
4. Ризаев Ж.А., Юнусходжаева М.К., Обзор современных методов лечения агрессивных форм пародонтита. // Медицинский журнал Узбекистана. – 2019 - №1. С 50-55.(14.00.21)
5. Ризаев Ж.А., Юнусходжаева М.К., Обзор современных методов лечения агрессивных форм пародонтита // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. №1 (94), 2019,С.160-167(14.00.21).
6. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15.
7. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
8. Rizaev J.A., Akhrova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000